

УДК: 800/801: 820/89

**ФИТОНИМИ ГУЛ ВА НАҚШИ ОН ДАР КАЛИМАҲОИ МУРАККАБ (ДАР
ПОЯИ МАВОДИ ДОСТОНИ “ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО”-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ)**

МИРЗОЕВ САЙФИДДИН, УМАРОВА ФИРӮЗА
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ

***Аннотация:** В данной статье анализированна структурно- семантические особенности слова «гул» на материале поэмы «Юсуфа и Зулейха» Джамии. В статье в ходе анализа различных примеров рассматривался особенности лексики одного из наиболее продуктивных и многозадачных элементов. Эти элементы репрезентируют красоту природы и метафору человека, фитонима «гул» (цветок), а также его роль и место в образовании и построении сложных слов. Данные слова относятся к разным частям речи, прежде всего определяются их именной компонент. Слова, созданные с фитонимом «гул» (цветок) в поэме «Юсуфа и Зулейха», были проанализированы и исследованы с точки зрения семантики словообразовательных основ, а также предпосылок и способов словообразования, и отнесены к специальным семантическим разделам. Также в статье приведены полезные и интересные сведения по этимологии и текстуальным исследованиям относительно структурно-семантического исследования сложных слов, составленных с помощью фитонима «гул» (цветок).*

***Ключевые слова:** фитоним “гул” (цветок), структурно-семантические особенности, сложные слова, семантика, словообразовательные основы, способы словообразования, этимология, текстология.*

***Annotation:** This article analyzes the structural semantic features of the morpheme of the word “flower”, based on the poem of “Yusuf and Zuleikha” of Jami. There are in the article, through the analysis of various examples, examines the features of the vocabulary of one of the most productive and multi-tasking elements. These element representi the beauty of nature and the metaphor of man, phytonym “gul” (flower), and its role in the formation and construction of complex words. These words relate to different parts of speech, primarily determined their nominal component. Words created with the phytonym “gul” (flower) in the poem of “Yusuf and Zuleikha” were analyzed and studied from. Semantics of word-formation the point of view of the bases, which prerequisites and methods of word formation, as well and classified into special. The article also provides useful and interesting information on etymology and textual research regarding the structural-semantic study of complex words composed using the phytonym “gul” (flower).*

***Key words:** phytonym “gul” (flower), structural cloke, structural - semantic features, compound words, semantics, word-formationbases, methods of word formation, etymology, textualogy.*

Омӯзиш ва баррасии калимаҳои мураккаб, махсусан тавассути лексемаи гул дар осори манзуми бархе аз адибони тоҷик яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносӣ мебошад.

Вожаҳои мураккаб, ки ба воситаи фитоними гул ба риштаи назм даромадаанд, аз ҷиҳати шаклу маъно хеле гуногунранг буда, дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ нақши муҳимро иҷро кардааст, чунки гул рамзи зебоии табиат ва ҳаёт аст. Вожаву таъбирҳои марбут ба тасвиру тавсифи зебоиҳои табиатро бидуни гул тасаввур кардан имконпазир нест, зеро тасвиру тавсифи манзараҳои табиат, бавижа фасли арӯси сол дар каломии мавзунӣ шоирони адабиёти классикӣ мавқеи вижаро ба худ касб карда буд, ки ин анъанаро А. Ҷомӣ низ идома дод. Вожаи гул ҳоҳ ба маънои асли ва ҳоҳ маҷозу киноя истифода гардад, он сухани адибро ҷаззобу таъсирбахш, пуробурангу шево, дилнишин гардонида, тавассути тасвири зебоиву шукуфоии табиат, шоирон қалби ғамнокро шод, дили ошуфтаре тарабнок мекунанд,

беморонро шифо ва ошиқонро дармон мебахшанд, ки аз чунин вижагиҳо достони “Юсуф ва Зулайхо”-и А. Қомӣ истисно нест.

Ҳамин тавр, бо ин гуна вижагиҳо фитоними **гул** ва ба воситаи он калимаҳои мураккабсохта яке аз масъалаҳои маъмули осори манзуми шоирони адабиёти классик ва нави тоҷик ба ҳисоб рафта, тобишҳои маъноии зиёдеро ифода мекунад.

Абдурраҳмони Қомӣ дар маснавии “Юсуф ва Зулайхо” аз фитоними **гул** ба таври фаровон истифода намудааст, ки метавон онро аз рӯи сохт ба чунин гурӯҳҳо дастабандӣ кард:

1) сода; 2) сохта; 3) мураккаб; 4) таркибӣ.

Мо дар ин мақола танҳо калимаҳои мураккаберо мавриди баррасӣ қарор медиҳем, ки тавассути **гул** сохта шудаанд ва чунин нави калимаҳо дар дoston кам нестанд.

Дар бораи **гул** баъзе мақолаҳои ҳам ба нашр расидаанд, ки онҳо ба қалами М. Назаров, С. Маҷидова тааллуқ доранд. М. Назаров тобишҳои маъноии “гул”-ро дар ғазалиёти Камоли Хучандӣ [5] ва С. Маҷидова тобишҳои маъноии вожаи “гул”-ро дар ғазалиёти Абдурраҳмони Қомӣ [2] ба риштаи пажӯҳиш даровардаанд. Пажӯҳиши муҳаққиқони номбурда аз он шаҳодат медиҳад, ки фитоними **гул** дар ғазалиёти ин ду адиби шинохтаи тоҷик бо тобишҳои гуногуни маъноӣ чилва намуда, услуби хоси онҳоро нишон медиҳанд. Мусаллам аст, ки услуби баёни ҳар адиб ба ҳаҷонбинӣ, нигоҳҳои эстетикиву бадеӣ ва забондонии ӯ вобаста мебошад.

Ба масъалаи истилоҳоти астрономӣ ва ҷанбаҳои назарию амалии он, муродифоти онҳо тавачҷуҳи бархе аз муҳаққиқонро низ ба худ ҷалб намудааст. Муҳаққиқ С. Қўраева дар мақолаи худ таҳти унвони “Мавқеи синонимҳои матнии астрономӣ дар ашъори Абдураҳмони Қомӣ”, ба масъалаи муродифоти баъзе ҷирмҳои осмонӣ, бавижа офотоб ва синонимҳои он мароқ зоҳир намуда, нуктаҳои мубрамро ба риштаи пажӯҳиш кашидааст ва вобаста ба масъалаҳои мавриди таҳқиқ андешаҳои худро баён кардааст [15]. Муҳаққиқон О. Маҳмадҷонов ва Б. Қудратова мақолаи илмие ба нашр расонидаанд, ки ба масъалаи калимаҳои субстратии осори Қомӣ бахшида шудааст [1].

Мавриди баррасӣ қарор додани сарчашмаҳои адабӣ ва муносибати онҳо бо ғӯйишҳои муосири забони тоҷикӣ аз аҳаммият ҳолӣ нест, зеро бархе калимаҳои лаҳҷавӣ барои ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ нақши муҳимро ба ҷо моварад. Аз ин рӯ, муҳаққиқ М. Сафарзода ба таҳлили қиёсӣ-таърихӣ “Нафаҳот-ул-унс “- и Қомӣ бо лаҳҷаҳои тоҷикӣ машғул гардида, роҷеъ ба ҷанд вожаи марбут ба исро дар яке аз мақолаҳои худ таҳқиқ кардааст [8].

Роҷеъ ба мавзуи пажӯҳиш, яъне таҳқиқи вожаҳои мураккаби достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Қомӣ ҷанд мақолае ба нашр расид, ки ба қалами муҳаққиқи тоҷик С. Мирзоев [3, 4] ва муаллифи ин сатрҳо Ф. Умарова [9] тааллуқ доранд.

Дар таҳлили калимаҳо аз фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ (11, 12, 13) истифода шуд.

Ба ҳамин минвол, ин адиби нуктасанҷ дар достони “Юсуф ва Зулайхо” дар тасвир ва васфи ҳусну ҷамоли бисёр зебои Юсуф, ишқу муҳаббати поки Зулайхо калимаҳои мураккаб ва ибораҳои зиёдеро ёфта, ба ганҷинаи забони тоҷикӣ ворид намудааст, ки таҳлилу таҳқиқи онҳо ҷолиб ва айни муддаост. Чунончи, А. Қомӣ дар ин достони хеш тавассути лексемаҳои мисли **гул гуландом, гулбарг, гулбун, гулоб, гулпирахан, гулсой, гулфом, гулгунхатафкан, гулрез, гулситон** вожаҳои мураккабро аз ганҷинаи пурғановат ва ҷуҳани забони тоҷикӣ дарёфта ва бархе аз онҳоро худ бофтаву сохтааст, ки бештари онҳо рамзи зебоии қаҳрамонҳои асосии ин достони ишқӣ мебошанд.

Масалан, вожаи **гуландом** (гул киноя аз рӯй ва руҳсора; андом бадан, тан, қаду қомат), яъне аз фитоним ва узви бадан таркиббандӣ шудааст ва дар мавриди шахсе гуфта мешавад, ки тани нарму мулоим чун барги гулро дорад. Ин калима бештар дар мавриди бонувон ифода меёбад, яъне нозукбадан, латифпайкар, нозанин [6, 7, 166].

1.1. ГУЛАНДОМ. Вожаи **гуландом** дар дoston се бор мавриди истифода қарор гирифтааст, ки адиб онро ба таври зайл ба риштаи назм даровардааст:

Замин бўсид, к-эй **сарви гуландом,**

Ки ҳам сабрам зи дил бурдӣ, ҳам ором.
(14, с. 36)

Дар ин ҷо иборай изофии **сарви гуландом** киноя аз қаду қомати ростӣ зебоӣ маҳбуба мебошад. **Сарв** номи дарахти сӯзанбарги ҳамешасабз буда, танай рост дорад ва ҷӯбаш сахту гаронбаҳост. Ба ҳамин хотир шоирон қадӣ росту мавзуни маҳбубаро ба дарахти сарв ташбеҳ медиҳанд, ки Қомӣ ҳам қомати Зулайхоро ба хусусияти ин дарахти зебо тасвир намудааст:

Парасторони **гулбӯи гуландом**
Парасторишро бесабру ором.
(14, с. 64)

Ниҳодаш пеш он **сарви гуландом**
Муқафғал ҳуққае аз нуқраи хом.
(14, с. 200).

Дар ин мисраъҳои шеърӣ вожаи **гуландом** бо лексемаи **гулбӯ** ва **сарв** ба гунаи иборай изофӣ корбаст гардидаанд, ки ҷузъи аввали яке **гулбӯ** буда, маъноӣ “хушбӯӣ, муаттар, он чи ва ё он ки бӯӣ гул дорад”-ро ифода мекунад, ки шоир ба таври рамзӣ зебоиву ҳусну ҷамоли қаҳрамони асари худро васф намудааст.

Вожаи дигарӣ пурмаҳсул, ин **гулбарг** мебошад, ки чор дафъа ба кор рафтааст. Ин калимаро мурағбии “Фарҳанги осори Қомӣ” чунин тавзеҳ додааст: **барги гул, варақи рангини гул, барги гули сурх** [6, 166].

1.2. ГУЛБАРГ. Вожаи **гулбарг** аз иборай изофии исми **барги гул** ба гунаи калимай мураккаб даромадааст.

Тани нозуктар аз **гулбарг** сад бор,
Чӣ сон хоб оядам бар бистари хор?
(14, с. 29).

Ба болин равнақ аз **гулбарги тар** дод,
Ба бистар ҷон зи сарви симбар дод.
(14, с. 30).

Дар ин мисраъҳои шеърӣ вожаи **гулбарг** бо лексемаи **тар** дар шакли иборай изофӣ омадааст, аз рӯӣ мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ мутааллиқ ба исму сифат мебошанд. Дар ин ҷо иборай **гулбарги тар** киноя аз руҳсора, оразро ифода мекунад, ки манзур руҳсорай Зулайхост.

Дар ҳамин қолаб иборай изофии **гулбарги хандон** сохта шудааст, ки манзури шоир Юсуф аст:

Чу зиндон бар гирифтронии зиндон
Гулистон шуд аз он **гулбарги хандон**.
(14, с. 160).

Ё ин ки:
Зи боғи лутф **гулбаргест хандон**,
Гули хандон ба бӯстон беҳ, ки зиндон.
(14, с. 179)

Дар ин мисраъҳои шеърӣ Қомӣ тасдиқи мартабаи баланд ва зебоии инсон, дурусттарин Юсуфро дар назар дорад, ки ҳақ ба ҷониби шоир аст. Чун Яздони пок худ зебост, аз ин рӯ, ӯ зебоиро мепарастад. Гул, ки рамзи зебоист ва бӯӣ хушу муаттар дорад, аз ин сабаб Қомӣ ҳам мисли шоирони дигар онро бо рангу бӯӣ маҳсус, бо тобишҳои гуногуни маъноӣ бо калимаҳои муносиб пайваста, таркиби луғавии забонро ғайб гардонидаст.

1.3. ГУЛГУНА. Вожаи **гулгуна** аз ҷиҳати сохт мураккаби омехта буда, аз се ҷузъ **гул+гун+а** таркиббандӣ шудааст. Ин вожа ду зинаи калимасозиро паси сар намуда, пас ба ин шакл даромадааст. Дар зинаи аввал ба гул лексемаи **гун** ҳамроҳ шуда, калимай **гулгун** ба вучуд омадааст, ки дорои чунин маъноҳои мебошад: 1. мислу монанди гул, гулранг, сурхранг, сурх; 2. рӯӣ тару тоза ва зебо ва амсоли инҳо. Дар зинаи дуюм ба вожаи **гулгун** пасванди калимасозии **-а** пайваст гардида, морфемай **гулгуна** рӯӣ кор омадааст, ки ба маъноҳои асли

ва маҷозӣ кор фармуда мешавад: 1. гулрангӣ, сурхӣ; 2. сурхӣе, ки онро занҳо ба рӯй мемоланд; 3. маҷ. рухсора, рӯй, чеҳра [10, 284].

Вожаҳои **гулранг** ва **гулгуна**-ро Ҷомӣ дар ду мисраи шеърӣ бо як маҳорати баланди шоирона ба таври зайл ба риштаи назм даровардааст:

Руҳи **гулрангро гулгуна** бояд,
К-аш аз **гулгуна гулрангӣ** физояд.
(14, с. 13).

Чунин тобишҳои сохториву маъноӣ услубӣ вижаи ин шоири ширинкалом буда, андешаи эстетикӣ ва бадеии ӯро нишон медиҳад. Бинобар ин, ҳар вожаи интиҳобкардаи Ҷомӣ, ки дар заминаи илми бадеӣ вобаста ба ҳадафи эҷодкор мафҳумҳои гуногун ва махсусро ба худ касб мекунад. Инчунин ӯ аз маъноӣ аслии калимаҳо берун нарафта, андешаву ақидаҳои наву тозаӣ хешро дар доираи он баён менамояд.

1.4. ГУЛДАСТА. Ин вожа аз ҷиҳати сохт мураккаби омехта буда, аз се ҷузъ **гул+даст+а** таркиббандӣ гардидааст. Аз рӯйи мансубияти ба ҳиссаҳои нутқдошта бахшҳои якуму дуум мутааллиқ ба исм ва бахши сеюм пасванди калимасоз мебошанд, ки аз рӯйи баромад тоҷикианд. Вожаи мавриди назар асосан ба маъноӣ асосӣ ба кор меравад ва дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба чунин маъноҳо оварда шудааст: 1. дастаи гул; 2. манораи масҷид; қисми болоии манораи масҷид ва мадраса, ки аз он ҷо муаззинон азон мегӯянд [10, 285].

Маъноӣ аввал дар забони тоҷикӣ маъмул буда, мафҳуми дуум дар натиҷаи ташаккул ва таҳаввули забон мақоми худро аз даст додааст.

Гулдаста ду зинаи калимасозиро паси сар намуда, сипас ба чунин шакл даромадааст. Дар зинаи аввал ба фитоними **гул** вожаи **даст** пайваст гардидааст, ки яке аз узвҳои бадан буда, аз шона то нӯги ангуштонро фаро мегирад. Дар натиҷа аз фитоними **гул** ва яке аз узвҳои бадани инсон лексемаи **гулдаст** ба вучуд омадааст, ки мафҳуми шахсро дорад, яъне моҳир, ҳунарманд, санъаткор ва барои тақвияти сухан метавон ду мисраи шеъре аз осори Сайидо ҳамчун намуна овард:

Ба дасташ гул кунад, ҳар ҷо гиле ҳаст,
Надида кас чунин устои **гулдаст**.
[10, 265].

Дар зинаи дуум аз калимаи мураккаби **гулдаст** тавассути пайвастани пасванди калимасозии - **а** морфемаи **гулдаста** рӯйи кор омада, аз номи шахс вожаи нав “**дастаи гул**” сохтааст.

Ин вожаи зебо аз назари Ҷомӣ ҳам дур намондааст ва онро дар яке аз мисраҳои шеърӣ худ дар достони “Юсуф ва Зулайхо” ба таври зайл ба риштаи назм овардааст:

Ба номэзид бувад **гулдастаи нур**,
Вале аз чашми ҳар бенур масрур.
(14, с. 22).

1.5. ГУЛПИРАҲАН. Яке аз хусусияти фитоними **гул** дар он инъикос меёбад, ки ки он бо баъзе номҳои сару либос пайваста калимаи мураккаб месозад: **гулгунхатафкан**, **гулпираҳан**.

Вожаи **гулпираҳан** дар ФЗТ бо бархе аз тафовутҳои овозӣ дар шаклҳои зер: **гулпираҳан**, **гулпераҳан**, **гулпироҳан**, омада ба ду маъно, ҳам асли ва ҳам маҷозӣ тавзеҳ ёфтааст: 1. он ки пироҳани ҳамчун гул латиф (дорад) ва сурхранг аст. 2. маҷ. зебо ва хушрӯ [10, 286].

Ҷузъи дууми вожаи мавриди назар маъноӣ “**курта**”-ро дошта, дар забони тоҷикӣ ва гӯйишҳои он маъмул нест. Ба ҷои гулпироҳан имрӯз байни мардуми тоҷик вожаи **курта** мустаъмал гашта, доираи истифодаи он дар ташаккули бадеӣ хеле васеъ шудааст. Дар забони тоҷикии муосир ҳамаи навҳои он, чи занона ва чи мардона ба гунаи **курта** роиҷ гаштааст. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки вожаи **курта** комилан ҷои пироҳанро гирифтааст, вале дар

забони форсии Эрон шакли пирохан ба кор меравад ва он чо ба маънои **курта** сарфаҳм намераванд.

Мураттиби “Фарҳанги забони форсӣ” Маҳшед Муширӣ ин вожаро аз чихати баромад мутааллиқ ба забони паҳлавӣ доништа, ба чунин маъноҳо тавзеҳ додааст: **پيراهن [pirāhan]** *пахл* (=pirāhan پيراهن) 1. танпӯш; либос; 2. танпӯшии дорои остин ё бидуни остин ё баландии (дарозии) мутафовит дар доман, ки занон ё духтарон рӯи либосҳои зер мепӯшанд, низ доман, блуз; 3. танпӯшии маъмули нозук, ки бар зери кут (костюм) мепӯшанд [16, 208].

Дар достони “Юсуф ва Зулайхо” Ҷомӣ вожаи мураккаби “**гулпираҳан**”-ро дар як маврид на ба маънои “**куртаи зебо**”, пирохани зебо, балки ба мафҳуми калима, сухан дар мисраъҳои шеърӣ худ онро ба таври зайл ба риштаи назм даровадааст:

Иморӣ карда аз рангин адим аст,
Дусад **гулпираҳан** дар вай муқим аст
(14, с. 222)

1.6.ГУЛРАНГ. Ин вожаи мураккаб яке аз калимаҳои сермаҳсул ва хеле зиёд бақоррафта дар маснавии “Юсуф ва Зулайхо” ба ҳисоб меравад. Маънои вожаи мазкур дар “Фарҳанги осори Ҷомӣ” чунин эзоҳ ёфтааст: сурхранг, гулгун, сурх ва ҳамчун шоҳид намуна ба мисраъҳои шеърӣ дoston ишора гардидааст:

Руҳи **гулрангро гулгуна** бояд,
К-аш аз **гулгунча гулрангӣ** физояд.
(6, 168)

Дар ин мисраъҳои шеърӣ чанд калимаи мураккаб бо фитоними **гул** истифода шудааст, ки дар нақша метавон онҳоро чунин тасвир кард:

Ин чо манзур аз истифодаи ибораи изофии **руҳи гулранг** “рӯи сурх, чехраи сурхранг” аст. **Гулрангӣ** дар маънои маҷоз ба кор рафта, “зебой, хушрӯй”-ро ифода менамояд. Вожаи **гулрангӣ** ду зинаи калимасозиро аз сар гузаронидааст. Дар зинаи аввал ба фитоними **гул** морфемаи **ранг** ҳамроҳ шуда, вожае ба вучуд омадааст, ки дорои маънои “сурхранг; зебо, хушрӯ” мебошад. Дар зинаи дуюм ба ин калима пасванди **-ӣ** пайваст гардида морфемаи **гулрангӣ** ҳосил шудааст, ки маънои монанди ранги гул, гулобиро дорад.

Вожаи **гулранг** дар мисраъҳои шеърӣ дигари достони “Юсуф ва Зулайхо” ба гунаҳои зайл мавриди баҳрабардорӣ аз ҷониби Ҷомӣ қарор гирифтааст:

Кафи пое, ки мебудаш зи гул нанг,
Зи хун дар хору хоро гашт **гулранг**.
(14, с. 77)

Даҳонро аз такаллум танг медошт,
Ду рухро аз ҳаё **гулранг** медошт.
(15, с. 118)

Ин чо манзур аз истифодаи ибораи изофии **шамшоди гулранг** Юсуф аст, ки ўро Зулайхо мехост ба оғӯш бигирад. **Шамшод** номи дарахти зебои ҳамешасабз буда, дорои қадди рости мавзун мебошад, яъне **шамшоди гулранг** киноя аз қадди зебову мавзун ва рӯи (чехраи) сурхранги Юсуф аст. Ё ба таври дигар гӯем, шоир қадду қомат ва рӯи Юсуфро ба қадди рости зебои ин дарахт ташбеҳ додааст, ки ин ҳам аз хунари воло ва чирадастии Ҷомиро нишон медиҳад.

Ҳамин тавр, бо вожаи мураккаби **гулранг** бо **руҳ** се маротиба, бо **рӯй** як дафъа ва бо **шамшод** ҳам як бор ибораорой гардидааст, ки дар нақша метавон онҳоро ба таври зайл нишон дод:

1.7. ГУЛРУХСОР. Чунонки ба назар мерасад, ин калима аз **гул** ва **рӯй**, **чеҳра**, яъне яке аз узвҳои бадани инсон сохта шуда, дорои маънои: 1. касе, ки рухсораи монанди гул нозук ва дилкаш дорад; 2. маҷ. зебо, хушрӯй, базеб, соҳибчамол мебошад. Шоир ин калимаро дар достон ду маротиба ба қор бурдааст, ки мурод аз он Юсуф аст:

Ба ҳар ҷо ёри **гулрухсор** гардад,
Агар гулхан бувад, гулзор гардад.
(14, с. 158).

Ҳамин тавр, Қомӣ вожаҳои мураккаби бо фитоними **гул** таркиббандишудаи достони “Юсуф ва Зулайхо”-ро на танҳо ба маъноҳои асли, балки ба маъноҳои маҷозӣ, хеле моҳирона ва нуктасанҷона ба риштаи назм даровардааст.

Бинобар ин, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додани забони осори адибони адабиёти классикӣ, махсусан осори манзум ва роҳу усулҳои калимасозӣ бо фитоними **гул** аз аҳаммият ӯрӣ нест, зеро вожаҳои мураккаби бо ин лексема сохташуда барои ифодаи (нишон додани) сайри таърихии калимаҳои достони “Юсуф ва Зулайхо” низ дар мустаҳкамӯ устувор гардонидани пояҳои забони тоҷикӣ ва ташаккули он нақши муҳиммеро ба ҷо овардаанд.

Ҳангоми таҳлил ва таҳқиқи вожаҳои мураккаби бо фитоними **гул** ба вучудомада муайян карда шуд, ки барои ташаккул ва густариши номҳои занона замина муҳайё гардидааст ва имрӯз дар забони тоҷикӣ мавқеи махсус пайдо намудаанд, ки сабаби роҷ шудани онҳо дар бунёди тоҷикӣ доштани онҳост. Сабаби дигар ин дилнишину дилҷасп, мавзунбаёнӣ ва хушоҳангиашон мебошад.

Инчунин муқаррар гардид, ки ҷузъи дуҷуми бархе аз онҳо ба яке аз узвҳои бадани инсон, баъзеи дигар ба сару либос, қисми сеюм ба рангу бўй ифода ёфтаанд ва бештари онҳо муродифи яқдигаранд, зеро онҳо зебову соҳибчамолии шахсро ифода мекунанд ва хеле ҷолиб, хушу гӯшнавоз садо медиҳанд.

КИТОБНОМА:

1. **Маҳмадҷонов О. О., Қудратова Б. А.** Бозтоби номвожаҳои субстратӣ дар осори Абдурахмони Ҷомӣ / О. О. Маҳмадҷонов, Б. А. Қудратова // Паёми донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих ва фалсафа. - Душабе, 2018, № 4 (32). - С. 3-9.
2. **Мачидова С. Ҷ.** Тобишҳои маъноии вожаи “гул” дар ғазалиёти Абдурахмони Ҷомӣ. Забон-рукни тоат (маҷаллаи илмӣ). - № 11, Душанбе: ДМТ, 2018. - С. 116-124.
3. **Мирзоев С.** Маҷмуаи мақолаҳои эроншиносӣ / С.Мирзоев. - Душанбе: Эр-граф, 2021. - 206 с.
4. **Мирзоев С., Умарова Ф.** Таҳлили бархе аз вожаҳои мураккаби маснавии “Юсуф ва Зулайхо”-и Абдурахмони Ҷомӣ. - Масъалаҳои забоншиносӣ (маҷаллаи илмӣ). - № 1(1) Душанбе; ДДОТ ба номи С. Айни, 2022. - С. 52-62.
5. **Назаров М.** Тобишҳои маъноии вожаи “гул” дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ. Забон-рукни тоат (маҷаллаи илмӣ). - № 11, Душанбе: ДМТ, 2018. - С. 131-135.
6. **Нуров А.** Фарҳанги осори Ҷомӣ. - Душанбе: СИЭСТ, 1983. - Ҷ. 1.- 536 с.
7. **Нуров А.** Фарҳанги осори Ҷомӣ. - Душанбе: СИЭСТ, 1983. - Ҷ. 2.- 608 с.
8. **Сафарзода М.** Таҳлили қиссӣ-таърихии “Нафаҳот-ул-унс-и Абдурахмони Ҷомӣ бо лаҳҷаҳои тоҷикӣ. - Суханшиносӣ, №1. - Душанбе, 2023. - С. 46-55.
9. **Умарова Ф.** Таҳқиқи калимаҳои мураккаби пайваст, ки тавассути миёновандҳои “о” ва “у” сохта шудаанд (дар асоси маводи достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Абдурахмони Ҷомӣ) // Суханшиносӣ, № 3. - Душанбе, 2023. - С. 42-50.
10. **Фарҳанги забони тоҷикӣ** (аз асри X то ибтидои асри XX). Ҷ. I. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - 951 с.
11. **Фарҳанги забони тоҷикӣ** (аз асри X то ибтидои асри XX). Ҷ. II. - М.: Советская энциклопедия, 1969. - 950 с.
12. **Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ.** Ҷ. 1. - Душанбе: Машҳад: ҚММ Ксероксленд ва Сухангустар, 2008. - 950 с.
13. **Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ.** Ҷ. II. - Душанбе: Машҳад: ҚММ Ксероксленд ва Сухангустар, 2008. - 950 с.
14. **Ҷомӣ, А.** Юсуф ва Зулайхо. Ҷилди чорум. Ҳафт авранг. Душанбе: Ирфон, 1964. – 232 с.
15. **Ҷӯраева С.** Мавқеи синонимҳои матнии астронимҳо дар ашъори Абдурахмони Ҷомӣ / Паёми Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ) .- Душанбе: Сино, 2008 .- № 1 (43). - С. 111-119.
16. **Moshiri Mashid.** Persian Dictionaru (Alphabetical-analogical). - Mashid Moshiri / Tehron: Soroush Press, 1990. - 1190pp.